

ANÁLISE COMPARATIVA DE MODELOS DE CARGA EM ESTUDOS DE COLAPSO DE TENSÃO EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA USANDO PSP-UFU

Jacinto Costa Damião
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0007-7832-7379](https://orcid.org/0009-0007-7832-7379)

Sílvia Sousa Resende
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0006-9229-5513](https://orcid.org/0009-0006-9229-5513)

Poliana Caldeira dos Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0009-0005-1420-0454](https://orcid.org/0009-0005-1420-0454)

Thales Lima Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: [0000-0001-7189-5110](https://orcid.org/0000-0001-7189-5110)

Resumo – O artigo aborda a importância da representação adequada de cargas em Sistemas Elétricos de Potência (SEP), destacando que o crescimento da demanda de energia não tem sido acompanhado por investimentos em geração, transmissão e distribuição. Isso faz com que o SEP opere frequentemente próximo ao seu limite, aumentando o risco de colapso de tensão. O uso de ferramentas computacionais eficientes, como a plataforma PSP-UFU, é essencial para explorar o potencial do SEP e prevenir esse colapso. O estudo compara a influência de diferentes modelos de carga na análise do fluxo de potência e no colapso de tensão.

Palavras-Chave- Modelagem, carga, fluxo de potencia e geração.

COMPARATIVE ANALYSIS OF LOAD MODELS IN VOLTAGE COLLAPSE STUDIES IN ELECTRICAL POWER SYSTEMS USING PSP-UFU

Abstract - The article addresses the importance of proper load representation in Power Systems (SEP), highlighting that the growth in energy demand has not been matched by investments in generation, transmission, and distribution. As a result, SEPs often operate close to their limits, increasing the risk of voltage collapse. The use of efficient computational tools, such as the PSP-UFU platform, is essential to leverage the potential of SEPs and prevent such collapses. The study compares the influence of different load models on power flow analysis and voltage collapse.

Keywords- Modeling, load, power flow and generation.

I. INTRODUÇÃO

A crescente dependência da sociedade moderna em relação às diversas formas de energia e em particular à energia elétrica, juntamente com o crescimento em dimensão e complexidade dos sistemas elétricos, faz surgir problemas associados à qualidade e à segurança dos

serviços prestados pelas companhias de eletricidade. Estes problemas, somados às limitações de ordem financeira e à necessidade de uma utilização ótima dos recursos existentes, têm obrigado as companhias de energia elétrica a terem elevado cuidado na tomada de decisão durante as etapas de planejamento e operação dos sistemas elétricos [1].

Os sistemas de energia elétrica são projetados para atender a demanda de energia de forma contínua, respeitando padrões de qualidade (limites de tensão e frequência) e segurança, assim como restrições econômicas e ambientais [2].

Refira-se que para planejar e operar um sistema de energia elétrica de maneira econômica e segura é de fundamental importância definir-se um modelo adequado para cada elemento do sistema. A correta modelagem dos componentes possibilita a operação do sistema com menores margens de erro, melhor representação das restrições de operação e melhor exploração de seus recursos.

Observa-se que durante a operação de um sistema elétrico, um dos principais objetivos é manter a estabilidade do sistema. De acordo com a definição do IEEE [3], a estabilidade de um sistema de potência é a capacidade do sistema de desenvolver, em seus elementos, forças restauradoras iguais ou maiores que as forças perturbadoras e estabelecer um estado de equilíbrio, ou seja, é a habilidade das máquinas síncronas, após um distúrbio, ir de um ponto de operação para outro, sem perder o sincronismo. A qualidade de energia elétrica é, então, avaliada pela magnitude das tensões nas barras de consumo e pela frequência estabelecida no sistema. Dois estados devem ser considerados durante a operação do sistema elétrico: o regime permanente e o regime transitório. Dentro deste contexto, torna-se necessário um profundo conhecimento da operação, dos ajustes e do desempenho de cada elemento do sistema, tanto isoladamente quanto em conjunto, pois as características de um elemento isolado

podem ser alteradas diante da operação em conjunto [7].

A correta representação dos elementos de um sistema de potência é fator decisivo para a confiabilidade dos resultados de estudos em sistemas elétricos, seja em regime permanente, seja em regime transitório. Em qualquer estudo é necessário definir-se inicialmente um modelo adequado para cada componente do sistema elétrico.

Muitas foram as formas de representar os elementos ou sistemas como geradores, transformadores, linhas de transmissão, elos de corrente contínua, reguladores, compensadores, e motores na sua forma mais simplificada para posteriores análises técnicas e matemáticas, uma vez conhecidas as características e a operação destes componentes. Assim tornou-se possível a construção de modelos matemáticos que os representam adequadamente [8]. Refira-se que ao longo do tempo vários estudos e pesquisas foram realizados com o propósito de aprimorar os modelos conhecidos, porém desde o início a carga do sistema apresentou-se como grande incógnita do problema. Apesar de se conhecer como cada elemento da carga se comporta individualmente, não se tem uma ideia precisa da sua composição final, devido a grande diversidade de equipamentos que a compõem de forma aleatória [7].

O presente trabalho visou implementar uma metodologia que permitiu aprimorar a representação das cargas nos estudos de estabilidade transitória e de regime permanente, sendo possível estimar modelos estáticos e dinâmicos a partir de dados registrados em campo, através de métodos de identificação de sistemas. Desta forma, foram estimados os parâmetros do Modelo Estático ZIP e do modelo dinâmico numa rede elétrica de nove barramentos apresentando uma geração composta por três geradores de potências nominais iguais.

O artigo está organizado em seis seções. Inicialmente apresentam-se a caracterização dos principais tipos de cargas monofásicas empregados em redes de distribuição de baixa tensão. A seguir, descreve-se o modelo dinâmico utilizado neste trabalho para representação da carga em função da tensão de atendimento, denominado modelo ZIP. Usando a aplicação PSP-UFU, foram realizados experimentos visando ilustrar o comportamento das magnitudes elétricas dos geradores, face a um distúrbio. O artigo encerra com uma discussão sobre os resultados, seguido pelas referências bibliográficas usadas.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Sistema Integrado Nacional (SIN) é um dos maiores sistemas elétricos do mundo e com características próprias, como as interligações de longas distâncias e bacias hidrográficas típicas de cada região. A atual estrutura do setor elétrico brasileiro impõe que a operação do sistema seja feita de forma a explorar os recursos existentes ao menor preço possível. Durante a operação de um sistema elétrico, um dos principais objetivos é manter a estabilidade do sistema.

A atual representação das cargas utilizada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) nas simulações dinâmicas baseia-se em critérios iniciados na década de 1980 que continuamente são revistos para que sejam adequados ao contexto atual. O resultado de imprecisões na modelagem de carga pode mascarar informações preciosas durante as simulações, pois se o resultado das simulações dinâmicas for otimista corre-se o risco de determinar margens de estabilidade que podem comprometer a segurança do sistema. Já se os resultados forem pessimistas a capacidade de transferência de potência entre regiões pode ser subutilizada.

2.1 Carga – Conceito e Classificação no Sistema Elétrico

Segundo o IEEE [5] a *carga* pode ser entendida como uma parte do sistema que não é explicitamente representada, ou seja, é um conjunto de dispositivos que não estão individualmente modelados, mas que são tratados particularmente como se fosse um único dispositivo que consome potência conectado a um barramento.

Alguns conceitos básicos do tema em questão são apresentados a seguir, conforme definição do IEEE 1993 [3], para um melhor entendimento do assunto.

Componentes de Carga: é o agregado equivalente de todos os dispositivos de tipos específicos ou semelhantes. Por exemplo: aquecedor de água, ar-condicionado, iluminação, motores, fornos etc.

Composição da Carga: é a composição fracionária da carga por componente.

Classe da Carga: é o agrupamento das cargas que têm composição e características similares, por exemplo: industriais, residenciais, públicas, comerciais, agrícolas e etc.

Mix da Carga: é a composição fracionária de cada classe de carga em um barramento.

Características da Carga: é o conjunto de parâmetros como, por exemplo, fator de potência e variação da potência com a tensão, que caracterizam o comportamento de uma carga específica.

Modelos de Carga: é a representação matemática da relação entre tensão no barramento (magnitude e frequência) e a potência (ativa e reativa) ou corrente fluindo para a carga.

Todos os conceitos estão explícitos na figura 1, abaixo.

Figura 1 - Modelo de Classificação e Composição de Carga.

A composição da carga é difícil de ser estimada, pois esta varia continuamente de acordo com os consumidores quando estes decidem utilizar seus equipamentos e máquinas. A composição da carga pode variar ainda de acordo com a hora do dia, o dia da semana, estação do ano, condições climáticas, estado da economia etc.

Cada dispositivo conectado a um barramento apresenta um comportamento específico. Alguns dispositivos exibem uma resposta dinâmica a distúrbios, outros não. Na verdade, alguns variam suas características com a variação do ponto de operação do sistema.

Sabe-se que o comportamento dinâmico das cargas do sistema é afetado de acordo com variações da tensão e da frequência do barramento ao qual estão conectados.

As características estáticas das cargas são válidas somente sobre uma estreita faixa de variação de tensão e frequência. Quando a tensão e a frequência sofrem uma variação de grande amplitude, as características dinâmicas devem ser incluídas para uma representação mais precisa das cargas. Desta forma, um modelo de carga busca representar a relação entre a tensão e a frequência com as potências ativa e reativa em um determinado barramento

de carga.

Assim, a taxa de interesse na tensão e na frequência depende da natureza do distúrbio a ser analisado pois perda acidental de carga geralmente ocorre por condições altas de tensão e frequência; perda de geração e colapso tensão no sistema usualmente acontecem por baixas condições de frequência e tensão; já um curto-circuito provoca severos afundamentos de tensão seguidos por oscilações de tensão e frequência no sistema.

Em especial, do conceito de carga ora apresentada, estabelece que, uma vez escolhido um barramento de carga, tudo que estiver conectado a jusante deste barramento está agregado num equivalente, classificado como carga e esta é medida em termos da potência consumida por este equivalente. A tensão elétrica medida no barramento de carga é definida como a variável de perturbação do fenômeno, ou a variável de entrada do modelo. Há modelos de carga que utilizam como variáveis de perturbação a frequência e a temperatura ambiente, de acordo com o propósito do modelo e o nível de detalhamento desejado.

2.2 Modelagem de Cargas no SEP

O modelo matemático de um sistema de potência deve representar o seu comportamento dinâmico de modo adequado, sendo que o modelo utilizado pode variar dependendo das exigências da aplicação a ser realizada. Estudos apontam que a correta representação dos elementos de um sistema de potência sempre foi fator decisivo para a confiabilidade dos resultados de estudos elétricos, seja em regime permanente, seja em regime transitório. Em qualquer estudo de fluxo de potência é necessário definir-se inicialmente um modelo adequado para componente do sistema elétrico.

A seguir, serão apresentadas as três classificações mais comuns de modelos de carga encontradas na pesquisa bibliográfica: estáticos, dinâmicos e híbridos.

2.2.1 Modelos Estáticos

São modelos que expressam as potências ativa e reativa, em qualquer instante do tempo, em função da magnitude de tensão do barramento de carga e da frequência elétrica do sistema, naquele instante [3].

Quando ocorrem variações pequenas ou lentas de tensão e/ou frequência, o sistema retorna ao regime permanente rapidamente, e nestes casos é possível modelar a carga por modelos estáticos sem perda de generalidade.

A seguir são apresentadas as representações mais comuns de modelos estáticos relacionando a potência somente em função das variações de magnitude de tensão:

a) Modelo Impedância Constante (Z)

O modelo ZIP de carga é empregado nos estudos de fluxo de carga para determinar a variação da demanda com relação à variação na tensão de atendimento [6]. Para tanto, assume-se

o comportamento da carga em regime permanente e são desprezadas as componentes harmônicas diferentes da frequência fundamental. Segundo este modelo, as cargas são representadas pelas potências ativa e reativa demandadas, sendo estas individualmente divididas em três parcelas (cada uma):

- Impedância constante (parcela Z): modelo estático onde potência varia quadraticamente com relação à da variação na magnitude da tensão;
- Corrente constante (parcela I): modelo estático onde a potência varia linearmente com relação à tensão;
- Potência constante (parcela P): modelo estático onde a

potência não varia com mudanças na magnitude da tensão;

O modelo é determinado em função de seus valores nominais de tensão, potência ativa e reativa fundamental, sendo as respectivas demandas de potência de carga em função da tensão dadas pelas equações (1) e (2).

$$P(V) = (a_P V^2 + b_P V^2 + c_P) P_{nom} \quad (1)$$

$$Q(V) = (a_Q V^2 + b_Q V + c_Q) Q_{nom} \quad (2)$$

Em que: V é a magnitude da tensão (em pu), P_{nom} e Q_{nom} são os valores nominais dos consumos de potência ativa e reativa fundamental (em pu). As constantes a_P , b_P e c_P definem, respectivamente, as parcelas impedância constante, corrente constante e potência constante da demanda de potência ativa; as constantes a_Q , b_Q e c_Q definem, respectivamente, as parcelas impedância constante, corrente constante e potência constante da demanda de potência reativa fundamental. Como para tensão nominal ($V = 1$ pu) a demanda é igual ao seu valor.

O ONS adota este modelo de carga para simulações estáticas (fluxo de potência) e dinâmicas (transitórios eletromecânicos), para a potência reativa, e também para o modelo da potência ativa quando a relação $V(k)/V_0 < 0,7$ ocorre durante uma simulação de distúrbio no sistema. Em diversos artigos encontrados na pesquisa bibliográfica, incluindo [3], esta é considerada uma prática simplificadora demais.

b) Modelo Corrente Constante (I)

O modelo corrente constante expressa variações na potência proporcionalmente a desvios de tensão, como mostram as relações de (2-2).

$$P(k) = P(0) \left(\frac{V(k)}{V(0)} \right) \quad (3)$$

$$Q(k) = Q_0 \left(\frac{V(k)}{V_n} \right) \quad (4)$$

Em [3] é relatado que em análises de estabilidade a pequenos sinais [12] este modelo é utilizado para representar $P(k)$ e a potência reativa $Q(k)$ é representada por um modelo de impedância constante.

c) Modelo Potência Constante (P)

O modelo potência constante expressa a variação de potência independente de variações de tensão, como mostram as relações de (2-3), para qualquer instante k:

$$P(k) = P_0 \quad (5)$$

$$Q(k) = Q_0 \quad (6)$$

d) Modelo polinomial (ZIP)

O modelo mais conhecido para caracterizar o comportamento estático de cargas, largamente empregado em estudos de fluxo de potência e de estabilidade de tensão, é o modelo ZIP, apresentado nas relações matemáticas (7 e 8).

O significado físico deste modelo associa o comportamento da potência que flui para a carga como uma composição de 3 parcelas: uma parcela da carga representada por um modelo de impedância constante (a parcela α^* da potência, proporcional ao quadrado da tensão), uma parcela do modelo de corrente constante (a parcela β^* da potência, diretamente proporcional à tensão) e uma parcela de potência constante (a parcela γ^* da potência, que não varia com a tensão).

Assim, as equações (7 e 8) representam a potências ativa (P) e reativa (Q) em função de desvios da Tensão (V) de seus valores

iniciais de operação (V_0) ao longo do tempo k , estabelecendo uma relação não linear entre essas grandezas.

$$P(k) = P_0 \left[\alpha_{Zp} \left(\frac{V(k)}{V_0} \right)^2 + \beta_{Ip} \left(\frac{V(k)}{V_0} \right) + \gamma_{Pp} \right] \quad (7)$$

$$Q(k) = Q_0 \left[\alpha_{Zq} \left(\frac{V(k)}{V_0} \right) + \beta_{Iq} \left(\frac{V(k)}{V_0} \right) + \gamma_{Pq} \right] \quad (8)$$

O conjunto de parâmetros a ser estimado é $\theta = [\alpha_*, \beta_*, \gamma_*]$, que, como visto anteriormente, representa respectivamente os percentuais de impedância constante (Z), corrente constante (I) e potência constante (P) da composição da carga; estes parâmetros estão sujeitos à seguinte restrição:

$$\alpha_* + \beta_* + \gamma_* = 1 \quad \text{ou} \quad \gamma_* = 1 - \alpha_* - \beta_* \quad (9)$$

Em resumo, o conjunto de parâmetros a ser estimado para os modelos explícitos pelas equações (7) e (8) são $\theta_P = [\alpha_{Zp} \beta_{Ip}]$ e $\theta_q = [\alpha_{Zq} \beta_{Iq}]$, respectivamente para potência ativa e reativa, dada a simplificação de (9).

e) Modelo exponencial

Este modelo não tem significado físico, diferentemente do modelo polinomial ZIP apresentado anteriormente. As equações (2-6) relacionam respectivamente as potências ativa e reativa como funções não-lineares das variações de tensão que ocorrem no sistema.

$$P(k) = P_0 \left(\frac{V(k)}{V_0} \right)^{np} \quad (10)$$

$$Q(k) = Q_0 \left(\frac{V(k)}{V_0} \right)^{nq} \quad (11)$$

De acordo com [4] os parâmetros a serem estimados são np e nq , que podem assumir valores numa faixa de $np=[0,72; 1,3]$ e $nq=[2,96; 4,38]$ para cargas tipicamente residenciais, $np=[0,99; 1,51]$ e $nq=[3,15; 3,95]$ para cargas tipicamente comerciais e $np=0,18$ e $nq=6$ para cargas tipicamente industriais.

Em geral, o uso dos modelos exponenciais e polinomiais torna-se necessário o conhecimento da proporção de cada tipo de classe de carga, e por conseguinte da proporção de cada componente de carga para cada classe e ainda necessário considerar que essas percentagens variam de acordo com a economia local.

2.2.2 Modelos Dinâmicos

Os modelos dinâmicos expressam as potências ativa e reativa em um sistema de potência, relacionando-as à magnitude da tensão do barramento de carga e à frequência elétrica em diferentes instantes. As equações que definem esses modelos são em geral, não-lineares e precisam ser linearizadas em torno de um ponto de operação para que técnicas de controle robusto possam ser aplicadas. O modelo matemático deve incluir a dinâmica de geradores, compensadores estáticos e o fluxo de potência, utilizando equações diferenciais para modelagem no tempo contínuo e equações a diferenças para o tempo discreto [5]. O estudo da estabilidade em sistemas elétricos é antigo, com registros de investigações sobre oscilações de tensão e frequência desde 1920, que afetavam o sincronismo em geradores acionados por máquinas a vapor.

a) Motor de Indução

É a representação mais comum de modelagem da dinâmica de cargas, assumindo que os motores são os componentes que predominam nos sistemas elétricos de potência, com percentuais

estimados em até 70 % do total de energia consumida pelos barramentos de carga [5].

A maioria dos aplicativos computacionais de simulações dinâmicas disponibiliza modelos de motor de indução para representação de cargas dinâmicas, onde o usuário preenche os parâmetros de impedância do estator (R_s e X_s), do rotor (R_r e X_r) e a reatância de magnetização (X_m) do motor de indução (Figura 2). Todas as quantidades se referem ao lado do estator e as correntes são representadas com a convenção de carga [6].

Figura 2 - Modelo equivalente do motor de indução

As equações do motor de indução, conforme apresentado em [8], são as seguintes:

$$\frac{\partial^2 \vartheta_r}{\partial t^2} = \frac{\partial \omega}{\partial t} = -\frac{1}{2H} [T_m - T_e] = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \quad (12)$$

$$\frac{\partial E'_q}{\partial t} = -\frac{1}{T'} [E'_q - (X - X')I_d] + (\omega - 1)E'_d \quad (13)$$

A resistência e a reatância do enrolamento do estator são representadas por R_s e X_s , respectivamente, ambas em valores por unidade (p.u.). Da mesma forma, a resistência e a reatância do enrolamento do rotor são indicadas por R_r e X_r (p.u.). A reatância de magnetização do motor é simbolizada por X_m (p.u.), enquanto a constante de inércia do rotor do motor é chamada de H .

O torque do motor é influenciado por três coeficientes: A , que é proporcional ao quadrado de uma grandeza, B , que é diretamente proporcional a outra grandeza, e C , que é constante. O torque em regime permanente é denotado por T_o , e a constante de tempo de circuito aberto transitória, em radianos, é representada por T' .

As correntes no eixo direto e no eixo em quadratura do estator são indicadas por I_d e I_q , enquanto as tensões no eixo direto e no eixo em quadratura do estator são descritas como U_d e U_q . As forças eletromotrizas transitórias no eixo direto e no eixo em quadratura são expressas por E'_d e E'_q , respectivamente, e a reatância transitória do motor de indução é identificada como X' . Finalmente, a potência ativa transferida através do *gap* para o rotor é chamada de P_{ag} .

2.3 Métodos de agregação

Existem dois caminhos básicos para a determinação das características da carga de um sistema elétrico de potência [5], a fim de se obter um modelo de carga agregado:

- i. Determinação experimental das características globais correspondentes a carga (composta) típica. Estes métodos baseiam-se em medições de grandezas elétricas do sistema através de testes de campo, onde vão variando a frequência e a tensão de alimentação da carga e coletam-se os dados relativos a resposta da carga.
- ii. Combinação de cargas elementares (componentes individuais) através de procedimentos analíticos, levando em conta as características de tensão e frequência de cada carga elementar. Este método é baseado na tipificação de componentes. Para tal é necessário que se estabeleça com precisão, as cargas típicas de cada categoria de consumidor, bem como a composição da carga total das diversas

categorias de consumidores, através de um inventário atualizado e certamente com a descrição do perfil do consumidor.

Cada um dos métodos de agregação apresenta seus percursos, demonstrando suas vantagens e desvantagens.

2.4 A aplicação PSP-UFU

O PSP-UFU é um *software* desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia para realizar análises de fluxo de carga, curtos-circuitos e estabilidade transitória em sistemas elétricos de potência [7]. Suas principais funcionalidades incluem:

(a) cálculo do fluxo de carga, que determina as tensões nas barras e as potências nos ramos em diferentes condições de operação, utilizando métodos numéricos como Gauss-Seidel e Newton-Raphson;

(b) cálculo de curto-circuito, tanto balanceado quanto desbalanceado; e

(c) análise dinâmica do sistema, que avalia a resposta a distúrbios como chaveamentos e faltas. O programa permite que o usuário interprete o circuito por meio de gráficos e visualize os dados de saída em gráficos temporais.

III. METODOLOGIA

O artigo é reflexo da pesquisa exploratória, explicativa e essencialmente experimental adoptada pelos autores. A metodologia dedutiva aplicada para o desenvolvimento deste trabalho assentou-se no segundo método de agregação explícito pela combinação de cargas elementares, desenvolvido pela Universidade de Texas em Arlington (UTA), em conjunto com o EPRI – *Electric Power Research Institute*. O método inicia com a identificação de cargas elementares que são testadas em laboratórios a fim de determinar suas características com relação a variações de tensão e frequência. As condições gerais se resumem em:

I. carga estática: (a) Assunção de que as cargas do sistema estão representadas por impedâncias constantes; (b) Utilização da melhor representação para os geradores do sistema, baseando-se nos dados fornecidos;

II. carga dinâmica: (a) Ajuste necessário dos ganhos dos modelos desenvolvidos dos reguladores automáticos de velocidade e de tensão das máquinas síncronas; (b) Análise do comportamento de magnitudes eléctricas nos terminais dos geradores (tensão, frequência, potencia ativa) durante a perturbação explícita em *curto circuito trifásico na barra 4 com a duração de 200ms*;

IV. DESENVOLVIMENTO

Trata-se de um sistema eléctrico de potência, explícito por uma rede de nove barramentos apresentando uma geração composta por três geradores iguais. A figura 3 ilustra o sistema sob estudo.

Figura 3 - Diagrama unifilar do sistema eléctrico de potência de 9 barras

Pelo EPRI tem-se os dados do Sistema eléctrico de potência, ilustrados na tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – Dados de barramentos (potências e tensões)

Barra número	Potência Gerada		Potência Consumida		Módulo de Tensão (pu)	Ângulo da tensão (graus)
	Ativa (MW)	Reativa (MVAR)	Ativa (MW)	Reativa (MVAR)		
1	71,6	27,0			1,040	0,0
2	163,0	6,7			1,025	9,3
3	85,0	-10,9			1,025	4,7
4					1,026	-2,2
5			125,0	50,0	0,996	-4,0
6			90,0	30,0	1,013	-3,7
7					1,026	3,7
8			100,0	35,0	1,016	0,7
9					1,032	2,0

Nota 1: Os valores em pu são referentes à potência base de 100MVA. A frequência nominal do sistema é 60Hz.

Foram realizadas simulações para ensaio de curto-circuito trifásico no barramento quatro (4) na condição de cargas do modelo estático e carga do modelo dinâmico.

V. RESULTADOS

Usando a aplicação PSP-UFU, incorporando os valores das magnitudes eléctricas dos barramentos do sistema de potência, assumindo que as cargas do sistema estão representadas por impedâncias constantes foram obtidos valores de potências (ativa e reativa) e tensão para o fluxo de potência, e sumarizados na tabela 2, a seguir.

Tabela 2 - Dados obtidos da execução do fluxo de potência do sistema. Fonte: [Autores]

Barra número	Tipo	Tensão (pu)	Ângulo	Potência Ativa (MW)	Potência Reativa (MVAR)
1	SLACK	1,040	0,0	71,6	27,1
4	PQ	1,026	-2,2	0,0	0,0
7	PQ	1,026	3,7	0,0	0,0
2	PV	1,025	9,3	162,9	6,7
8	PQ	1,016	0,7	-100,0	-35,0
9	PQ	1,032	2,0	0,0	0,0
3	PV	1,025	4,7	85,0	-10,9
5	PQ	0,996	-4,0	-125,0	-50,0
6	PQ	1,013	-3,7	-90,0	-30,0

Para as condições de operação, observa-se o fluxo de potência em condição de sistema eléctrico estável, onde os geradores conectados, apresentam no momento do curto-circuito trifásico uma queda brusca na tensão terminal e não há efeito na tensão de campo no sentido de regular essa tensão. A figura 4 ilustra este comportamento.

Figura 4 - Representação do comportamento da tensão dos geradores do sistema em análise.

A potência ativa também não tem nenhum efeito, já que não tem nesse caso a presença de reguladores. Especificamente, o regulador de velocidade que seria o responsável pelo controle da potência ativa da máquina relacionada diretamente a potência mecânica fornecida, ilustrada na figura 5.

Enquanto isso, a potência reativa também apresenta instabilidade no momento do curto-circuito sem a presença de reguladores (modelo estático), e a frequência segue instável, como ilustra a figura 6.

Figura 5 - Representação da potência ativa dos geradores do sistema em análise.

Figura 6 - Representação da frequência dos geradores do sistema em análise.

Assumindo que a carga foi modelada dinamicamente, alguns ensaios foram realizados para verificar o comportamento das potências ativa e reativa assim como a frequência dos geradores conforme figuras 7 e 8.

Figura 7 - Representação da potência ativa dos geradores do Sistema elétrico de Potência em análise.

Figura 8 - Representação do comportamento da frequência de cada gerador no SEP.

VI. CONCLUSÃO

Realizados os ensaios concluímos que: a) O uso da ferramenta computacional PSP-UFU permitiu validar o método de agregação implementado, se comparado os resultados do fluxo de carga continuado com as medições realizadas num conjunto equivalente de componentes de carga; b) Ficou evidente que na condição de carga dinâmica (incorporação de reguladores de tensão e os reguladores de velocidade) a instabilidade é verdadeiramente evitada, face a sua atuação. d) Manter um equilíbrio entre a geração de energia e a demanda, junto com a habilidade de responder rapidamente a distúrbios, é de suma importância para assegurar um fornecimento elétrico confiável; e) A utilização dos modelos mais completos possíveis para a simulação computacional é indispensável para prever e mitigar instabilidades transitórias. f) Simular os distúrbios através de *software* computacional sem dúvidas é uma ótima forma para entender como o sistema reage a eventos inesperados e é uma ferramenta essencial para a análise de estabilidade transitória.

O problema de estabilidade do SEP retratado neste artigo apenas foi realizado com único tipo de distúrbio remetendo para estudos futuros, a análise de outros tipos de distúrbios como a perda de geração, partida de motor de indução, chaveamento de capacitores, entre outros.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - FEELT, ao CNPq e à FAPEMIG.

REFERÊNCIAS

- [1] ADAPA, Sagi, R. and S. J. RANADE, D. R. "Load Understanding and Model Development", in IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition, 2006.
- [2] BARRETT, J. "Effects of electronic ballasts on utility voltage stability", Conference Record of the IEEE Industry Application Society Annual Meeting, Vol. 2, pp. 1892-1899, 1992.
- [3] BERG, G.J "Power System loading Representation", *Proceeding of the IEE*, vol 120, pp. 344-348 1973.
- [4] HILLIER, F. S. e LIEBERMAN, G. J. "Introdução à Pesquisa Operacional", McGraw-Hill, São Paulo, 828p., 2006
- [5] KUNDUR, P., 1993. Power System Stability and Control, McGraw-Hil, Inc, Chapter 7, 271-313. Lee, W.J., M.S. Chen, L.B. Williams, 1987. "Load Model for Stability Studies".
- [6] MOTA L. T. M., and MOTA A. A., "Load modeling at electric power distribution substations using dynamic load parameters estimation", *Electrical Power and Energy Systems*, vol. 26, no. 10, pp. 805-811, 2004
- [7] OLIVEIRA, T. L. "Desenvolvimento de um programa computacional livre, gráfico, e multiplataforma para analisar SEP em regime permanente e dinâmico. Uberlândia, Minas Gerais, 2019.
- [8] UNIFEI, RT-10 - Modelos Dinâmicos de Carga com os Dados Registrados em Campo na Subestação Umbará, Projeto "Modelagem de Carga para Estudos Dinâmicos" – GESIS , 2006.